

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

«ARALBOYI» MILLIY TABIYAT BAĞI HÁM ONIŃ ÁTIRAPÍNDÁ TARQALĞAN SIYREK QUSLARI BOYÍNSHA MATERIALLAR

Abdikarimova M.K., Arepbaev I.M., Ayimbetova Sh.J., Alpısbayeva A.J.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715445>

Annotaciya: Maqalada 2024-2025-julları «Aralboyı» milliy tábiyat bağı hám oğan shegaralas bolğan Dawtkól kóli átirapında alıp barılğan ornitologiyalıq ilimiy izertlew materialları bayan etiledi. Avtorlar tárepinen ilimiy izertlew jumsları nátiyjesinde quslardıń Ózbekstan Respublikası Qızıl kitabına (2019) kiritilgen túrleri haqqında bayan etilgen.

Tayanış sózler: Aralboyı, milliy tábiyat bağı, Dawtkól kóli, quslar, fauna, ornitologiya, Qızıl kitap.

Abstract: The article presents the materials of ornithological scientific research conducted in the “Priaralie” National Nature Park and adjacent Dautkol Lake and its surroundings during the period from 2024 to 2025. As a result of scientific research, the authors described the species listed in the Red Book of the Republic of Uzbekistan (2019).

Key words: Aral Sea region, Priaralie, Lake Dautkol, birds, fauna, ornithology, Red Book.

Tábiyiy ayaqlardı turaqlı ekonomikalıq hám sociallıq rawajlandırıw maqsetinde biologiyalıq kóp túrlilikti saqlawda, olarda siyrek ushirasatuğın hám joq bolıp ketiw qáwpi astındağı túrlerin milliy tábiyat bağı territoryasına say basqa obyektlerin saqlap qalıwda, tábiyiy obyektler hám komplekslerden aqılğa muwapıq paydalanıw maqsetinde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 23-avgustdağı PQ-4424-sanlı “Respublikada toğaylardan paydalanıw nátiyjeliligini asırıwğa tiyisli qosımsha ilájlar haqqındağı”ğı qararınıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń 2019-jıl 30-avgustdağı 295-sanlı qararı menen Bozataw rayonu Dawtkól kóli átirapında shólkemlestirildi.

«Aralboyı» milliy tábiyat bağı teritoriyası qoriqxana, rekriatsion hám xojalıq maqsetleri ushın zonalarına ajratılğan. Qoriqxana zonası 2317,86 gektardan ibarat bolıp, ol qatal rejimdegi qorǵalatuğın zona bolıp esaplanadı. Rekriatsion zonası 448,72 gektardan ibarat bolıp, tábiyat obyektlerin, komplekslerin saqlaw, kóbeytiw hám qayta tiklew ushın baǵdarlangan. Xojalıq maqsetleri ushın zonası 399,37 gektardı payda etedi, bul milliy tabiyat baǵındağı tábiyat obyektlerin hámde komplekslerine ziyan keltirmeytuğın xojalıq yamasa basqa xizmetin ámelge asırıwğa baǵdarlangan.

«Aralboyı» milliy tábiyat bağı ósimlikler hám haywanlar biologiyalıq kóp túrliligini qorǵawda úlken áhmiyetke iye. «Aralboyı» milliy tabiyat bağı Dawtkól kóline shegaralas bolıp, bul óz gezeginde quslardıń uyalaw, ushıp ótiwshi quslardıń dem aliw hám azıqlanıw ortalığı bolıp xizmet etedi. «Aralboyı» milliy tábiyat bağı hám oğan shegaralas bolğan ayaqlarda (Dawtkól kóli, toğaylar) tarqalğan quslardıń ekologiyası hám migratsiyası haqqında ayırım ilimiy jumislarda keltirilgen. [1,2,3,4,5]. Sonlıqtanda Aralboyı milliy tábiyat bağı hám onıń átirapında tarqalğan quslardıń bioekologiyasını kompleks úyreniw úlken ilimiy-teoriyalıq hám ámeliy

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

áhmiyetke iye. Quslar faunasın izertlewde ulıwma qabıl etilgen metodikalardan paydalanıldı. [7,8]. Quslardı baqlaw hám dizimge alıwda Nikon firmasınıń Coolpix p900 hám Coolpix p1000 fotokamerası járdeminde ámelge asırıldı. Bunda sanaq ótkeriwde quslardı baqlaw uzaqlığı 30 minuttan 60 minutqa shekem dawam etti. Quslardıń túrin anıqlawda “Птицы Средней Азии” hám “Bird Guide” anıqlaǵıshlarınan paydalanıldı.

2024-2025 jılları alıp barılǵan ilimiy izertlew jumısları nátiyjesinde «Aralboyı» milliy tábiyat baǵı hám oǵan shegaralas bolǵan Dawıtkól kólinde Ózbekstan Respublikasınıń Qızıl kitabına (2019) kirgen tómendegi quslar dizimge aldındı. (1-keste).

1-keste

Ózbekstan Respublikasınıń Qızıl kitabına (2019) kirgen quslar dizimi

№	Latinsha ataması	Qaraqalpaqsha ataması	Statusı
1	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Kishkene qarabay	UzRDB-3 (NT)
2	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Qızǵısh túslı birqazan	UzRDB-2 (VU:D)
3	<i>Pelecanus crispus</i>	Buyra párlı birqazan	RL-[NT], UzRDB-1 (EN)
4	<i>Ardeola ralloides</i>	Sari qutan	UzRDB-2 (VU:R)
5	<i>Egretta garzetta</i>	Kishi aq qutan	UzRDB-2 (VU:D)
6	<i>Platalea leucorodia</i>	Qasıqtumsıq	UzRDB-2 (VU:D)
7	<i>Plegadis falcinellus</i>	Shegejin qarabay	UzRDB-2 (VU:D)
8	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Qızıl ǵaz	UzRDB-2 (VU:D)
9	<i>Anser erythropus</i>	Qarasha ǵaz	UzRDB-2 (VU:D)
10	<i>Cygnus olor</i>	Aq quw	UzRDB-3 (NT)
11	<i>Cygnus Cygnus</i>	Aq quw	UzRDB-2 (VU:R)
12	<i>Aythya nyroca</i>	Máshkóz úyrek	RL-[NT], UzRDB-2 (VU:D)
13	<i>Oxyura leucocephala</i>	Aqbas úyrek	RL-[EN], UzRDB-1 (EN)
14	<i>Circaetus gallicus</i>	Aqsar	UzRDB-2 (VU:D)
15	<i>Aquila nipalensis</i>	Shól búrkiti	RL-[EN], UzRDB-2 (VU:D)
16	<i>Aquila heliaca</i>	Qiranaqara	RL-[VU], UzRDB-2 (VU:D)
17	<i>Aquila chrysaetos</i>	Búrgit	UzRDB-2 (VU:R)
18	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Kúshegen	RL-[EN], UzRDB-1 (EN)
19	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Alasar	UzRDB-2 (VU:R)
20	<i>Falco peregrinus</i>	Suńqar	UzRDB-2 (VU:R)
21	<i>Falco naumanni</i>	Kúygelek	UzRDB-3 (NT)
22	<i>Limosa limosa</i>	Uzintumsıq	RL-[NT], UzRDB-2 (VU:D)
23	<i>Larus ichthyaetus</i>	Qatin shaǵala	UzRDB-2 (VU:D)
24	<i>Pterocles alchata</i>	Buldiriq, qulanbawir	UzRDB-2 (VU:D)
25	<i>Streptopelia turtur</i>	Páttek	UzRDB-2 (VU:D)

Esletpe: RL-Xalıq aralıq tábiyattı qorgaw awqamınıń (XTQA) «joq bolıp ketiw qáwpi astındaǵı túrler Qızıl dizimi». [EN]-joq bolıp baratırǵan. [VU:D]-qısqarıp baratırǵan. [NT]-Joaq bolıp ketiw itimalına jaqın. UzRDB-Ózbekstan Respublikası Qızıl kitabı (2019). 1 (EN): Joq bolıp

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

baratırǵan 2 (VU:D)- Ázzi, azayıp baratırǵan. 2 (VU:R)- Ázzi: tábiyiy halda siyrek. 3 (NT)- Joq bolıp ketiw itimallıǵına jaqın. Kestede kórip turǵanıńızday 2024-2025 jıllardıń barlıq máwsimlerinde «Aralboyı» milliy tábiyat baǵı aymaǵında Ózbekstan Respublikası Qızıl kitabına (2019) kirgen 52 tur quslardıń 25 turin dizimge alǵanbız. Dizimge alınǵan túrler Xalıq-aralıq tábiyattı qorǵaw awqamınıń Qızıl dizimine kirgen túrler bolıp esaplanadı. Bul túrlerdi kelip ketiw xarakteri boyınsha analizleytuǵın bolsaq, 5 túri milliy baǵ aymaǵında uyalawshı tur bolsa qalǵan túrleri uship ótiwshi túrler esaplanadı. «Aralboyı» milliy tábiyat baǵı tábiyatımızdaǵı ekologiyalıq sistemani tiklew, biologiyalıq kóp túrlilikti saqlaw, insan hám tábiyat arasındaqı teń salmaqlılıqtı tiklewde úlken áhmiyetke iye. Házirgi kúnde milliy tábiyat baǵı aymaǵında quslarǵa dónip turǵan tiykarǵı qawiplerdiń biri bul Dawıtkól kóli suw rejiminiń ózgeriwi bolıp esaplanadı. Sebebi milliy tábiyat baǵı ishindegi ósetuǵın ósimliklerdiń Dawıtkól suwınan alısıraq jaylasqan orınları quwray baslaǵan. Bul óz gezeginde quslardıń azıqlanıwı hám kóbeyiwine kerı tasir etedi.

Sonlıqtanda bul aymaqtı báhár hám jaz máwsimlerinde kerekli muǵdarda ıǵallıq penen támiyinlew eń tiykarǵı máselelerdiń biri bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Абдреймов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи. - Ташкент: Фан, 1981. - 108 с.
2. Абдреймов Т., Ажимуратов Х. Птицы Дауткульского водохра-нилища и его окрестностей // Сб. "Реакция лимнических систем на антропогенное воздействие". – Ташкент, 1987. - С. 111-122.
3. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
4. Аметов Я.И. и др. Охотничьи птицы оз. Дауткуль // VII Международная научно-практическая конференция: Проблемы рационального использования и охрана природных ресурсов Южного Приаралья. – Нукус, 2018. – С. 128.
5. Жуманов М.А., Минажатдинова З.Н., Муратбаева Б.Ж., Жолдасбаева Ж. Дауткўл кўлида бахорги орнитологик кузатишлар. «Бутун жаҳон атроф-мухит муҳофазаси куни»га бағишланган «Жанубий Оролбўйи табиий ресурсларидан оқилана фойдаланиш» IX Республик илмий-амалий конференцияси материаллари. 2021. – Б. 44.
6. Красная книга Республики Узбекистан. Животные. – Ташкент, 2019. Том 2. -215 с.
7. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. - Москва, 1953. - 501 с.
8. Челищев Н.Г. Методы расчета плотности населения по данным маршрутных учетов // Пространственно-временная динамика животного населения. – Новосибирск, 1985. – С. 5-14.
9. M.K.Abdikarimova ., N.I. Ametova., D.F.Arzibaev., M.A. Jumanov. «Orolbo‘yi» milliy tabiat bog‘ining qishgi ornitofaunasiga oida materiallar. Xorazm Ma‘mun Akademiyasi axborotnomasi №8/1 (117) 2024 y., avgust. – B. 5-9.
10. Abdikarimova M.K., Ametov Ya.I. Summer ornithological observations in Aral Sea national park and its environs. Science and Education in Karakalpakstan. №4/1 (44) 2024. –P. 123-126.